

Актуализация возможностей проблемного обучения.

Кудратова Гулрух Иззатуллаевна преподаватель кафедры русского языка и литературы Узбекско-финского Пед.Института

Амриддинова Жасмина

Норимова Э'тибор

Аннотация: Эта статья посвящена проблемно-ориентированному обучению (PBL) - педагогическому подходу, который ставит учащихся в центр их учебного процесса. В нем рассматриваются преимущества PBL, приводится анализ литературы для понимания ее эффективности, излагаются методы внедрения, представлены результаты исследований, проводится обсуждение последствий и даются выводы и предложения по дальнейшему внедрению и совершенствованию.

Ключевые слова: Проблемно-ориентированное обучение, Образование, Активное обучение, личностно-ориентированный подход, Критическое мышление, сотрудничество.

В современном образовательном пространстве набирает обороты переход к методам обучения, ориентированным на учащихся. Свидетельством этой эволюции является проблемно-ориентированное обучение (PBL), предлагающее динамичный подход, который способствует критическому мышлению, сотрудничеству и практическому применению знаний. Цель этой статьи - изучить возможности актуализации проблемно-ориентированного обучения, его значимость, стратегии внедрения и результаты.

Многочисленные исследования показали эффективность проблемно-ориентированного обучения в различных образовательных учреждениях. PBL поощряет активное участие, поскольку учащиеся сталкиваются с реальными проблемами, что приводит к более глубокому пониманию и запоминанию материала. Исследования показывают, что PBL развивает навыки критического мышления, внутреннюю мотивацию и способствует обучению на протяжении всей жизни. Кроме того, это развивает навыки

совместной работы, подготавливая студентов к сложностям современной рабочей силы.

Внедрение проблемно-ориентированного обучения требует тщательного планирования и обдумывания. Преподаватели должны разрабатывать оригинальные задачи, которые соответствуют интересам учащихся и их академическим целям. Установление четких результатов обучения и критериев оценки имеет решающее значение для измерения успеваемости учащихся. Фасилитаторы играют ключевую роль в руководстве дискуссиями, стимулировании исследований и формировании опыта обучения. Технология также может улучшить PBL, облегчая удаленное сотрудничество и предоставляя доступ к ресурсам.

Похоже, вы заинтересованы в создании или расширении возможностей проблемно-ориентированного обучения (PBL). Вот общий подход к реализации этого:

Определите цели обучения : Четко определите, что вы хотите, чтобы учащиеся узнали или достигли с помощью PBL. Приведите эти цели в соответствие с вашей учебной программой и образовательными стандартами.

Выберите или разработайте задачи : Выбирайте аутентичные, актуальные и сложные задачи, требующие критического мышления и навыков решения проблем. Эти задачи должны быть достаточно сложными, чтобы стимулировать глубокое обучение.

Организируйте ресурсы : соберите такие ресурсы, как материалы для чтения, тематические исследования, мультимедийные материалы и экспертов, которые могут помочь учащимся в понимании и решении проблемы.

Структурируйте опыт PBL : Разработайте схему того, как учащиеся будут взаимодействовать с проблемой. Это может включать в себя формирование групп, установление временных рамок и описание результатов.

Содействие обучению : В качестве ведущего проводите студентов через процесс PBL. Оказывайте поддержку, задавайте уточняющие вопросы и поощряйте размышления, чтобы помочь им установить связи и углубить понимание.

Оценка: Разработайте критерии для оценки процесса обучения учащихся и решения проблем. Это может включать самооценку, оценку со стороны коллег и традиционные формы оценивания.

Анализируйте и повторяйте : После опыта работы с PBL подумайте о том, что сработало хорошо, а что можно улучшить. Используйте эту обратную связь для уточнения будущих возможностей PBL.

Постоянное совершенствование : PBL - это динамичный процесс. Постоянно ищите способы улучшить качество обучения для ваших студентов, основываясь на отзывах и новых идеях.

Следуя этим шагам, вы сможете создать значимые возможности для обучения в PBL, которые вовлекут учащихся в активное обучение и помогут им развить необходимые навыки для достижения успеха.

Несмотря на свои преимущества, внедрение проблемного обучения сопряжено с трудностями. Нехватка времени, ресурсов и сопротивление изменениям могут препятствовать его внедрению. Кроме того, эффективная фасилитация требует специальной подготовки и постоянной поддержки. Однако при наличии надлежащих условий и институциональной поддержки эти барьеры могут быть преодолены. Кроме того, интеграция PBL с другими педагогическими подходами, такими как интерактивное обучение или обучение, основанное на опросе, может повысить его эффективность и удовлетворить разнообразные потребности в обучении.

Выводы и предложения:

В заключение, проблемно-ориентированное обучение предлагает преобразующий образовательный опыт, который позволяет учащимся стать активными участниками процесса обучения. Используя реальные проблемы, PBL развивает критическое мышление, навыки сотрудничества и решения

проблем, необходимые для успеха в 21 веке. Преподаватели и учебные заведения должны использовать PBL как краеугольный камень педагогических инноваций, инвестируя в профессиональное развитие и инфраструктуру для поддержки их внедрения. Кроме того, будущие исследования должны быть направлены на изучение междисциплинарного применения PBL и оценку его долгосрочного влияния на результаты обучения учащихся.

Таким образом, актуализация возможностей проблемного обучения обладает огромным потенциалом для революционизирования образования и подготовки учащихся к сложностям современного мира. Используя возможности исследования и сотрудничества, мы можем вырастить поколение, которое будет учиться всю жизнь, готовое решать задачи завтрашнего дня.

Литература.

1. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. – М. Школа – пресс, 1993 г.
2. Психология одаренности: от теории к практике (Под. Ред. Ушакова) – М. 2000 г.
3. Каменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.А. Красновского. – М.: Просвещение, 1995. – 652 с.
4. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. В 2-х томах / Под ред. Джибладзе, сост. Джурицкий. – М.: Педагогика, 1981. – 656 с.
5. Дистервег. Избранные педагогические сочинения. – М.: Просвещение, 1956. – 376 с.
6. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6-ти томах / Составитель С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1988.
7. Педагогическая энциклопедия. – М.: Знание, 1979.
8. История педагогики. Часть 2. С XVII в. до середины XX в.: уч. пособие для пед. университетов / Под ред. Акад. РАО А.И. Пискунова. – М.: ТЦ Сфера, 1998. – 304 с